

INSONIYAT VA SIYOSAT TAQDIRI

Niyozov Ixtiyor Qodirzoda

Guliston davlat pedagogika instituti, Pedagogika fakulteti 2-bosqich talabasi

zubayraniyazov1@gmail.com

Mavlonqulova Shahlo Sherzod qizi

Guliston davlat pedagogika instituti, Pedagogika fakulteti 2-bosqich talabasi

shahlomavlonqulova@gmail.com

Anotatsiya: Ushbu maqolada insoniyatning aqli va harakatlari bilan tarixda shu bilan birga ayni zamonda sodir bo‘layotgan bir-biriga oxshash ikki noxush hodisalar, ya’ni insoniyatning XX hamda XXI asrlarda ro‘baro bo‘lgan “siyosiy” yoinki “ijtimoiy” inqirozlari yoritilgan.

Kalit so‘zlar: AQSH, SSSR, Kuba, Inqiroz, Rossiya, Ukraina, Denomilitarizatsiya, Denosifikatsiya, Maxsus harbiy amaliyot, Ja’miyat, Urush, Diplomatiya, BMT, Insoniyat, Dunyo davlatlari, Yevropa ittifoqi, NATO.

THE FATE OF HUMANITY AND POLITICS

Abstract: In this article, the human mind and actions are discussed in history and at the same time two similar unpleasant events that are happening at the same time, that is, the “political” that humanity is facing in the XX and XXI centuries. “social” crises are covered.

Key words: USA, USSR, Cuba, Crisis, Russia, Ukraine, Demilitarization, Denosification, Special military operation, Society, War, Diplomacy, UN, Humanity, World countries, European Union, NATO.

Insoniyat tanlov qilish, tafakkur qilish va xulosa chiqarish kabi xususiyatlari bilan ongli mavjudotdir. Shu jumladan insoniyatni “foydalanishdan” ko‘ra “egalik qilish” tashvishlantiradi.

“Urush” noming o‘chsin! Insoniyat tarixi doimiy urushlar, tortishuvlar, da’vogarlik qilish bilan shakllanib kelmoqda. Insoniyat o‘zining evolyutsiyasi davomida misli ko‘rilmagan bilimlar egasi bo‘ldi. Ammo shu bilan birga “urush” ularning qon-qoniga singib ketgan. Ayni hozirgi ja’miyatda yashayotgan mashhur insonlarning quyidachicha ma’noga ega bo‘lgan iqtiboslari bor: Odamzod 25-30 yoshigacha o‘zining odatlarini shakllantiradi va boshqaradi 30-yoshidan keyin odatlari uni boshqaradi. Biz hozirda ko‘rib turgan hamda tarix kitoblaridan bilib olgan urushlarga boshchilik qilgan va qilayotgan mamlakat rahbarlarining yoshlari 30-dan yuqori. Shu o‘rinda xolosa chiqadiki bu raxbarlar ana shunday tarbiya ko‘rishgan

yoinki odatlarni shakllantirishgan bu esa endilikda ularni boshqarmoqda. Shu o‘rinda yana bir misol 1939-1945 yillar oralig‘ida 2- jahon urushi davom etayotgan bir davrda Yaponiya ham urush ishtirokchisi bo‘lgan bir vaqtda u yerdagi ta‘lim to‘xtatilmagan edi bu esa bugungi Yaponiyaning yutuqlaridan biri bo‘lib kelmoqda. Ayni urush kunlarida ta‘lim olayotgan o‘quvchilardan biri o‘qituvchiga shunday savol beradi: “Vatanimiz urushda ishtirok etayongan bir paytda bizlar maktabda oqishimiz qanchalik to‘g‘ri axir bizning vazifamiz qurol ko‘tarib vatanni himoya qilish emasmi”? shunda o‘qituvchi savol bergan o‘quvchiga shunday javob beradi: “Ayni damda sizlarning qurol ko‘tarib urushga borishingiz hech narsani hal qilmaydi hozir bo‘layotgan hodisalarni boshqarayotgan insonlar bundan 30 yil oldin shakllanishgan, sizlar esa mamlakatning bundan 30 yil keyingi holatini belgilab berasizlar”.

Urushlar haqida eshtar ekanmiz 1939-1945 yillarda sodir bo‘lgan 2- jahon urushi insoniyat taraqqiyoti davomidagi eng dahshatli voqealaridan biri bo‘lgan. Rasmiy ma‘lumotlarga ko‘ra 1939-yil 1- sentabrda A.Gitler boshchiligidagi fashistlar Germaniyasi boshlangan urush 1945-yil 2- sentyabr kuni Yaponiya fashistik armiyasining taslim bo‘lishi bilan o‘z nihoyasiga yetadi. Butun dunyo mamlakatlari bu urushdan kattagina talofotlar ko‘rishdi. Urushdan keyingi davrda dunyo hamjamiyati iqtisodiyot va ilm fanni rivojlantirish uchun zo‘r berib harakat qildi. O‘sha davrda rivojlanish uchun 2 ta qutb bor edi bular: SSSR boshchiligidagi sotsialistik lager hamda AQSH boshchiligidagi kapitalistik lager.

Ikkinchi jahon urushidan keyingi davrda ikki qutb yetakchilari o‘rtasida kuchli raqobat yusaga keldi bu raqobat esa “sovuq urush” deb nomlandi. “Sovuq urush” o‘zida qurol yaroq poygasini mujassamlashtirgan edi bu esa insoniyatni Yer yuzidan butkul qirib yuborilishi mumkin bo‘lgan holatni yuza keltirdi, bu “Karib inqirozi” edi. Afsuslar bo‘lsinkim, ayni hozirgi davrda ham bu xaf saqlanib qolmoqda shu bilan birga borga sari kuchayib bormoqda. Gap “Yadro quroli” haqida ketmoqda. Ayni ushbu qurol dunyoga kelishiga bilimlari sababchi bo‘lgan insonlardan biri Fizik A.Enshteyn ushbu ommaviy qirg‘in quroli yaratilishiga shunday bir ta‘rif beradi: “Insoniyat atom bombasini yaratdi, lekin sichqon hech qachon oziga qopqon yasamaydi”. Bu ta‘rif tafakkur qilish xislati bo‘lgan insonlarni chuqur o‘yga solmasdan qo‘ymaydi.

Karib inqirozi: Karib inqirozi voqealar sababini tushunish uchun inqirozdan oldingi davrga nazar tashlaymiz. 1959-yil 1- yanvar Kubada inqilob yuz beradi va hokimiyat tepasiga F. Kastro keladi. Davlatning yangi raxbari rivojlanish yo‘lini “komunizmga bog‘laydi. Bu jarayon esa “kapitalizm” otasi bo‘lgan AQSH ga ma‘qul kelmaydi. Chunki shundoqqina biqinida joylashgan davlat AQSHning dushmaniga do‘st bo‘lmoqchi bo‘lgan edi. 1961-yil AQSHda o‘tkazilgan saylovlarda J.Kennedi g‘alaba qozongan edi. Bu davrda AQSH markaziy razvedkasi F.Kastro hokimiyatini

ag‘darish rejalarini tuzardi. Amaliyotda qo‘llanilgan rejalaridan biri qochoq kubaliklar qo‘li bilan mamlakatda isyon ko‘tarish bo‘lgan. Ammo reja natijasiz va AQSHga zarar bilan tugaydi. Ko‘plab isyonchilar asirga tushadi ularni ozod qilish uchun AQSH 53 mln dollar tovon to‘laydi. Sodir bo‘lgan voqealardan keyin F. Kastro qat’iy qaror bilan “sotsialistik” davlatlar bilan mamlakat kelajagini bog‘laydi.

Kubadagi inqilob va bu davlatning SSSR ga intilishi N.S.Xrushov uchun kutilmagan xushxabar bo‘lgan. SSSR Kuba uchun atalgan “Anadir” maxfiy amaliyotini boshlaydi. Bu to‘g‘ridagi muzokaralar 1962-yilning may oylarida boshlangan amaliyot mazmuni AQSHga bildirmasdan va qalg‘ituvchi yo‘llar bilan Kubani qurollantirish, yoinki u yerga yadroviy qurollarni joylashtirish bo‘lgan. Nihoyat 8-chi sentyabr 1962-yilda ilk raketalar Gavanna shahriga keltiriladi ikkinchi partiya esa 16-sentabrda keladi. Oxir oqibat 1962-yilning 14- otyabrida SSSR rejadagi 40-ta taketani Kubaga joylashtirib bo‘ladi. Albatta bu haqida AQSHning dastlabki razvedka ma‘lumotlari ozmi ko‘pmi mavjud bo‘lgan. Shu bilan birga AQSH keng ko‘lamli razvedka ma‘lumotlarini to‘plashni boshlaydi. Buni AQSH prizidenti J.Kennedi talab qiladi. 1962-yil 15- oktyabrida razvedka kubada raketalar borligini tasdiqlaydi. Harbiylar bilan muzokara davomida J. Kennediga 3 ta reja taklif qilinadi, aynan Kuba uchun. Bular quyidagilar:

1. Sovet raketalarini zarba berib yo‘q qilish;
2. Kubaga desant tashlab mamlakatni bosib olish;
3. Kubani suv orqali blokada qilish;

J. Kennedi “blokada” rejasini ma‘qullaydi. Shu bilan bir vaqtda SSSR va AQSH rahbariyati o‘rtasida telegramma maktublari almashinadi. Urushishni xohlamagan J. Kennedi maktublaridan birida shunday mazmunda so‘z olib boradi: “Janob N.S. Xrushov mendagi qirg‘iylar urushni xohlamoqda, lekin siz bilan men aqlli odamlarmizku” bu yozma suhbat chigal vaziyatni diplomatiya bilan hal qilinishiga yo‘naltirilgan edi.

Nihoyat 18- oktyabr kuni J.Kennedi bilan SSSR tashqi ishlar vaziri A.A.Gramiko va SSSRning AQSHdagi elchisi A.F.Dobrinin o‘rtalarida uchrashuv tashkillashtiriladi. Muzokaralardan natija chiqmagach 20-oktyabrda orolni blokada qilish boshklanadi. Lekin blokada qilish urush boshlash bilan barabar bo‘lganligi uchun amaliyot “karantin” deb nomlanadi. Karantinda esa ta‘qiq faqat harbiy kemalar uchun bo‘lgan.

Inqiroz 16-28-oktyabrda eng yuqori cho‘qqisiga chiqadi. 13-kun davom etgan inqirozning ichida sodir bo‘lan voqeaqlar juda ko‘p bo‘lgan. Ikki davlat suv osti kemalarini bir-biriga ro‘baro‘ kelishi, AQSH razvedka samalyotini Kubada urib tushurilishi, yana boshqa bir razvedka samalyotining SSSR havo bo‘shlig‘iga adashib kirishi. Xullas vaziyat chigallashgan sari chigallashardi. Boshqacha qilib aytganda “asablar urushi” hodisasi davom etardi.

Bu inqirozga yechim oxir oqibat diplomatiya orqali topildi. Ba’zilar ochiq ba’zilar yopiq tarzda yolg’a qo’yilgan diplomatik muzokaralar. Diplomatiyaga birinchi qadam tor ma’nodan SSSR tomonidan qo’yildi. Bu qadam eng asabiy inqiroz kunlarining birida aniqrog’i 27-oktyabr suv osti kemalari, razvedka samalyoti (urib tushirilgan) va SSSR havo hududiga adashib kirib qolgan razvedka samalyoti kabi hodisalar ro’y bergan kuni qo’yilgan edi. Sodir bo’lgan bu jarayonlardan birozgina oldin SSSR rahbari N.S.Xrushov AQSH prezidenti J.Kennediga yozgan telegrammasida shunday yozilgan edi: “Mamlakatlarimiz orasidagi muammolarni tugun sifatida qarab faqat bir tomonlama foydani ko’zlamalik kerak. Men bu haqida sizga bir marta aniq aytaman, chunki mamlakatlarimiz qanday daxshatli kuchlarga ega ekanligini o’zingiz yaxshi tushunasiz.

Shuning uchun bu muammolar tugunini yechish niyati bo’lsa keling tugun uchlaridan tortmasdan uning uchlaridan tortadigan kuchlarni zaiflashtiraylik”.

Bu maktub esa chigal vaziyatni yengillashishiga olib keldi.

Nihoyat diplomatiya natijalari yuzaga chiqqan boshladi. J.Kennedi N.S.Xrushov xatiga javob yozadi va unda o’zining talab va majburiyatlarini ko’rsatadi. Ular:

1. BMT kuzatuv ostida Kubadan ommaviy qirg’in qurollarini olib chiqib ketish. Kelajakda ham yetkazilmasligi.

2. AQSH blokadani bekor qilib Kubaga hech qachon hujum qilmasligini va’da bergan.

Bunga javoban SSSR bu shartnomaga yana bir talab Turkiyadagi (Izmirdagi) ballistik raketalarni olib tashlanishi qo’yiladi. AQSH bu talabga rozi bo’ladi, faqat bunga ommaviy emas, balki maxfiy ravishda rozilik bildiradi. Sababi J.Kennedi kelgusi saylovdagi mavqeyini yuqotmasligi bo’lan.

Shartlar har ikki davlat o’rtasida qabul qilindi. Shu voqealardan keyin “qizil telefon” deb ataluvchi taklif qabul qilindi. Bunga sabab ikki davlat rahbarlari o’rtasidagi to’g’ridan to’g’ri aloqa liniyasi tashkil etish bo’lgan. Nihoyat kelishuvlar ish berdi va insoniyar 3- jahon urushidan qutulib qoldi.

Ukraina inqirozi: Endilikda maqolaning ikkinchi qismi ya’ni “karib inqirozi” ga o’xshash hodisaning ayni bugungi kunda sodir bo’layotgani haqida so’z boradi.

XXI- asr 2022-yil 24- fevral SSSR me’rosxori Rossiya Federatsiyasi post sovet mamlakatlaridan biri bo’lgan Ukrainaga keng ko’lamdagi o’zining “Maxsus harbiy amaliyot” ini boshladi. Karib inqiroziga o’xshash tomoni bu ikki davlat ayni zamonaviy davrda kapitalistik va sotsialistik tuzimli ja’miyatni xohlashidir. “Maxsus harbiy amaliyot” garchi 2022-yil 24- fevralda boshlangan bo’lsada uning atrofidagi taranglik va siyosiy-ijtimoiy, strategik hamda hududiy muammolar bo’yicha ancha oldin shakllanib ulgurgan edi.

SSSR parchalangandan so’ng avvalgi bir davlat o’rnida 15 ta davlat paydo bo’lgan edi. SSSRning rasman merosxo’ri sifatida Rossiya tan olinib, u post sovet

davlatlari hududidagi strategik ahamiyatga ega bo‘lgan qurollarni zararsizlantirib, boshqa davlat hududlaridan olib chiqib ketilishi kerak edi. Aynan Ukraina hududida ham ushbu qurollar mavjud bo‘lgan. Ularni olib chiqishda esa Ukraina qarshilik bildiradi. Bunga sabab o‘zining daxlsizligi kafolati edi bu qurollar. Lekin oxir oqibat daxlsizlik kafolatini olgach qurollarni topshiradi. Albatta jahon diplomatik tashkilotlari guvohligida. Ajablanarli tomoni uning daxlsizligiga baribir putur yetti. SSSR va NATO tashkiloti orasidagi NATO ni sharqqa tomon kengaymasligi to‘g‘risida shartnoma qabul qilingan. Lekin SSSR parchalangandan so‘ng NATO shartnomaga nomuvofiq kengayishni davom ettirdi. Rossiyaning agressiyasiga sabab boltiqbo‘yi davlatlarining NATO ga a‘zo bo‘lishi va buni ayni Ukraina ham xohlagani hamda NATO ga qo‘shilishga astoyidil harakat qilgani uchundir. Chunki NATO to‘g‘ridan to‘g‘ri Rossiya bilan chegaradosh bo‘lib qolayotgandi.

Ukraina bir vaqtning ozida Rossiyadan uzoqlashib NATO va Yevropa ittifoqiga qo‘shilmoq istagini bildirardi.

Bu urush mohiyatan 2022-yil 24- fevral emas undan ancha oldinroq boshlangan. Jumladan 2013-yilgi Rossiyaparast rahbariyatga qarshi o‘tkazilgan “Yevromaydon” mitingida omma biz Yevropa bilan birgamiz degan shior bilan chiqqan bu ushbu inqirozning boshlanishidir balkim. Undan keyingi “Qrim” anneksiyasi vaziyatni yanada chigallashtirdi. Donbasdagi voqealar esa chigallikni yuqori darajaga keltirdi.

Nima bo‘lganda ham Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirishi hech qanday tahlikali sabablardan iborat emas. Rossiya keltirgan sabablar esa Ukraina hududida “Denomilitarizatsiya” va “Denosifikatsiya” dir xolos.

Ukraina prizidenti V. Zelenskiy 2022-yil 25-fevral kuni o‘zining ommaviy nutqida “umummilliy safarbarlik” elon qildi. Unga ko‘ra qurol ko‘tara oladigan 60-yoshgacha bo‘lgan erkaklar mamalakatni tark etishi ta‘qiqlangan. Shu bilan birga Ukraina rahbari o‘zining nutqida Yevroittifoq davallaridan yordam berishini so‘rab murojat qildi. Biroq xalqaro huquq normalariga binoan kollektiv g‘arb tomonidan Ukrainaga to‘g‘ridan to‘g‘ri yordam berilmadi. Lekin ular Rossiya iqtisodini izdan chiqarish uchun Rossiyaga nisbatan sanksiyalar qo‘llay boshladi.

Ushbu urush Roosiya va Ukraina orasida bo‘layotgan bo‘lsada mazmunan kollektiv g‘arb yoinki AQSH va Rossiya o‘rtasidagi urushdir. Sababi davom etayotgan bu urushga Ukraina uchun eng ko‘p mablag‘ ajratgan va hozirda ham ajratayotgan davlat AQSH dir. Ukraina o‘zining bugungi dushhmani bo‘lgan kechagi do‘stini oldida mazlum bilsada uning ham bu urush boshlanishida ayblari yetarli darajada. Sabablardan biri o‘zining qo‘shnisidan himoyalaniish uchun qo‘shnini dushmani bilan do‘st bo‘lishidir.

Ushbu so‘zlardan mazmun chiqarganda butun bitr davlat yomon bo‘lib qolmaydi, balki asosiy kamchiliklar siyosiy tizimlardadir, har ikki davlatda ham. Jabr ko‘ruvchilar esa har doimgidek oddiy xalq.

Germaniyaning sobiq konslerlaridan biri bo‘lgan O.F.Bismarkning shunday iqtibosi bor: “Muzokaralar to‘xtab qolganda qurol so‘zga kiradi, axmoqlikni eng oliy ko‘rinishi bu qurol ishlatishdir”.

Ushbu maqola yozilayotgan vaqt 2024-yilga to‘g‘ri kelmoqda, achinarli tomoni bu urush hali hamon davom etmoqda. Lekin qaysidir ma‘noda bu urush anchagina tarmoqlanib ketdi siyosiy, iqtisodiy, axborot kabi ko‘rinishda. Bu urush “karib inqirozi” ga o‘xshaydi, faqat bu safar AQSH biqinida emas Sobiq ittifoq biqinida, lekin farqli tomoni bu jarayonning urushga aylanib ketishidir.

Hozirda davom etayotgan urush haqida ko‘proq stastistik ma‘lumotlar keltirish noo‘rin deb hisoblayman. Chunki berilayotgan ma‘lumotlar senzuralangan va propagandaga boydir. Shu bilan birga ko‘gina ma‘lumotlar yoki muzokaralar maxfiy tarzda yuritilmoqda. Achinarli tomoni deymizmi yoinki hayron qolarli tomonimi bu va shunga o‘xshash jarayonlarga BMT ning hech qanday ahamiyat kasb etolmayotgani, sodir bo‘lgan fojialarning ayanchli ko‘rinishlarini yumshatishga urinish bilan vaqt o‘tkazayotganidir.

Xulosa qilib aytishimiz mumkinki, ayni damdagi biz va bizning tengdoshlar urush yoki urushishni xohlamaydilar. Bugungi yoshlarni buga majburlayotgan va shu yo‘nalishda tarbiyalayotgan qatlam yuqori avloddir. Zeru bu “odat” yoki “anana” avloddan avlodga shu yo‘sinda o‘tib kelmoqda.

Har bir davlat birinchi navbatda o‘zining siyosiy tizimini sog‘lomashtirishi kerak. Davlat rahbarlik lavozimiga uzoq qolish, vaqti kelib o‘z xohishlariga qarab ish ko‘rishiga olib keladi, qonun doirasida emas. Aynan bu holatni yuzaga chiqmasligi ushuni siyosatshunos olimlar jilovlab turadigan, yoinki nazorat qiladigan siyosiy institutlarni yaratish kelajakda davlat hokimiyatiga o‘z ta‘sirini o‘tkazadigan rahbarlarni tizimdan uloqtirib tashlash imkonini berishini aytadilar. Bu holat jahon mamlakatlari tajribasida isbotlangan.

Ushbu maqolada ma‘lumotlar hozirgi davrda ochiq bo‘lganlaridan parchalar edi. Nima bo‘lgan taqdirda ham tinchlik bo‘lishini xohlab, dunyo davlatlarini o‘zining ko‘plab mablag‘larini harbiy sohaga emas, balki ilm fanga yo‘naltirsalar maqsadga muvofiq bo‘lishini eslatib qolamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Фурсенко А.А. На краю пропасти. Карибский кризис 1962 года. Звезда. 1989. N-9.С. 109.
2. Чугров С. Политические рифы Карибского кризиса / Мировая экономика и международные отношения. 1989. N-5. С. 31.
3. Соренсен Т.К. Карибские уроки / Международная жизнь. 1988. N-11.

4. Reynel Aguilera C. EL soviet caribeno: La orta historia de la Revolucion Cubana. Buenos Aires, 2018; Rojas Blaquier A. Primer Partido Comunista de Cuba: Tomo 3. 1952-1961. La Habana, 2011.
5. Фурсенко А.А.Б Нафтали Т. Безумный риск. Секретная история Кубинского ракетного кризиса 1962 г. Москва, 2006. С. 227.
6. Бородаев В.А. Кубинская революция и становление новой политической системы, 1953-2006, Москва, 2007, С. 221-230.
7. Rojas Blaquier A. EL Primer Partido Comunista de Cuba, Tomo 3. 1952-1961. Santiago, 2011, P, 75.
8. Ленов Н. С. Рауль Кастро. Мщсква, 2015. С. 41-43.
9. Фурсенко А.А.Б Нафтали Т. Безумный риск. Секретная история Кубинского ракетного кризиса 1962 г. Москва, 2006. С. 32.
10. Российской государственной архив новейшей истории (РГАНИ). Ф. 5. Оп. 50. Д. 174. Л. 35-52.
11. Правда (Москва). 1959. 2 феврал. С. 5-6.
12. Правда (Москва). 1959. 2 феврал. С. 5-6.
13. Сулдин А.В. История СССР. Хроника великой страны. 1917-1991/ Москва. АСТ, 2016. 651 с.